

ПОДГОТОВКА СЕМЯН ПИРАКАНТЫ К ПОСЕВУ И ИНДИКАТОРЫ ВЫЖИВАЕМОСТИ СЕЯНЦЕВ

Халилова Камола Абдулходи кизи

Старший преподаватель Ташкентского государственного аграрного университета

E-mail: kamola.khalilova@mail.ru, Тел.: +99897 146 41 51

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8368109>

Аннотация. Семена пираканты были посеяны заранее в начале марта (Почва состоит из песка, деревянных опилок и биогумуса). Семена были посеяны в трёх повторностях, и в 5 вариантах. Первый вариант контрольный и посеян без подготовки. Во втором варианте семена замачивались в воде. В третьем варианте семена пираканты были стратифицированы. В четвёртом варианте использовался стимулятор Soil Roots. Для пятого варианта было использовано стимулятор Kornevin.

Ключевые слова: семена, пираканта, стимулятор, корневин, биогумус, почва, вариант, повторность.

Аннотация. Пираканта уруглари эртароқ – март ойининг бошларида сепилган (субстрат қум, ёғоч қириндису ва биогумусдан иборат). Уруғлар 5 та вариантда 3 та такрорийликда сепилди. Биринчи вариант назорат ҳисобланиб, тайёргарликсиз экилди. Иккинчи вариантда уруғлар сувга ивитилди. Учинчи вариантда пираканта уруглари стратификация қилинди. Тўртинчи вариантда Soil Roots стимуляторидан фойдаланилди. Бешинчи вариант сифатида Kornevin стимулятори ишлатилди.

Калим сўзлар: уруғ, пираканта, стимулятор, корневин, биогумус, тупроқ, вариант, такрорийлик.

Abstract. Seeds of the firethorn were sown in early March. (The soil consists of sand, wooden sawdust and biohumus). The seeds were sown in three repetition, and in 5 variations. The first variation is standard and sown without preparation. In the second variation, the seeds were soaked in water. In the third variation, the seeds of firethorn were stratified. In the fourth variation, the Soil Roots stimulant was used. For the fifth variation, the Kornevin stimulant was used.

Keywords: seeds, firethorn, stimulant, kornevin, biohumus, soil, variation, repetition.

ВВЕДЕНИЕ

Новые леса в основном создаются путем посева семян. Именно поэтому семена считаются материалом, который занимает особое и высокое место в лесоводстве.

Наблюдаемая в последние годы летняя засуха становится ограничивающим фактором для многих видов декоративных деревьев и кустарников, особенно интродуцированных. В прибрежных районах Узбекистана также существуют проблемы с нехваткой посадочного материала или высокой стоимостью для доступа к ландшафтному дизайну и широкого использования многих кустарников в зеленом строительстве. Поэтому особую актуальность приобретает проблема изучения не только биологических и экологических особенностей видов, но и способов их размножения, а также озеленения местообитаний и воспроизводства медоносных видов в условиях Узбекистана. В качестве решения этих проблем мы стремимся широко использовать и размножить саженцы пираканты, которые отличаются тем, что сохраняют свою зелень круглый год и дают качественный мед.

Куст пираканты (*Pyracantha coccinea* M. Roem) отличается своей универсальностью. Он бывает высотой до 3 м, с раскидистыми ветвями до 2,5 м. Идеально подходит для групповых посадок с целью получения меда даже в лесных угодьях. Пираканта менее требовательна к плодородию почвы, в плане урожайности является многоплодным кустарником.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования кусты были специально отобраны и определены как положительный кустарник для непрерывного сбора семян в течение многих лет.

Поскольку повышение всхожести семян растений считается одним из важных мероприятий, в научной литературе имеется много информации по этому вопросу [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8].

Семена пираканты высевают на заранее подготовленное место в начале второй декады марта [7, 9, 10]. (почва содержит песок, древесные опилки, из биогумуса). Посев проводят в три итерации, используя 5 вариантов. Первый вариант был взят в качестве контроля и семена были посеяны без подготовки. Во втором варианте семена подготовлены путём намачивания в горячей воде. В третьем варианте были посеяны стратифицированные семена. В четвёртом варианте использовался стимулятор Soilroots. И в последнем пятом варианте использовался порошок Корневина.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Процесс прорастания семян пираканты подсчёт начался с 10 апреля, и в течение 20-21 дня наблюдалось полное прорастание. Изучалась степень сохранности проросших семян до конца июня. В ходе исследований выяснилось, что самый высокий результат был 95% при использовании стимулятора Soilroots в четвертом варианте, как показано на рисунке 1. Видно, что, по сравнению с контролем этот результат был на 12% выше. В стратифицированных и посеянных с использованием Корневина вариантах всхожесть семян сохранялась на 7-12% по сравнению с контрольной.

Рис. 1. Всхожесть семян пираканты в конце вегетации, %.

Таблица 1.

Влияние методов подготовки семян к посеву на сохранность семенной рассады

№	Варианты	Апрель				Май				Июнь			
		10	16	23	30	4	14	21	28	4	11	18	25

1.	Контроль (без каких-либо добавок)	9	28	52	61	60	59	57	56	54	53	53	51
2.	Коагуляция в воде	11	29	53	73	70	69	67	67	66	64	63	63
3.	Расслоение	11	44	100	150	150	149	148	147	142	137	135	135
4.	Soilroots	14	54	113	159	157	156	156	154	153	152	152	151
5.	Kornevin	10	40	90	143	148	147	146	146	145	140	140	140

Исследование показало, что 1000 семян пираканты весят 30 грамм на, 1П.а на М будет израсходовано 5 гр семян (166-168 штук), в среднем 70 кг семян на 1 га площади.

В таблице 1 семена пираканты высаживают в последние 10 дней апреля по 1 р.м. в разное количество всходов и еще два месяца мы можем наблюдать изменения в их сохранности. Семена пираканты стратифицированы в третьем варианте и достигают более высоких результатов (150-159 штук) в четвертом варианте Soil Roots.

ВЫВОДЫ

В контрольном (без каких-либо добавок) варианте при подготовке семян пираканты к посеву и повышению всхожести 1 р.м. взошло 61 штука ростков.

- В варианте, выполненном путем нагревания в воде, проросло 73 ростка.

- В стратифицированном варианте проросло 150 ростков, и это считается хорошим результатом.

- В варианте Soil Roots проросло 159 ростков, что считается наивысшим результатом.

- В корневинском варианте проросло 147 ростков это тоже считалось хорошим результатом.

- Рекомендуются варианты посадки со стимулятором и стратификацией. Стратифицированные семена полностью насыщаются влагой, а при использовании Soil Roots питательные вещества, содержащиеся в стимуляторе, положительно влияют на семена.

REFERENCES

1. Жумабоев Г.Ш., Махкамов Т.Х. Инвазив усимлик-Испан мингбоши (*Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert) ни маданиялаштириш истикболлари ва уруг унувчанлиги //ГулДУ ахборотномаси. – 2022. – Т. 1. – С. 17-23.
2. Жураев Ж.М., Холмуротов М.З., Халилова К.А. Биоэкологические особенности софоры японской и значение её в пчеловодстве //Новая наука: теоретический и практический взгляд. Материалы международной научно-практической конференции. – 2020. – Т. 30. – С. 104-107.
3. Жураев Ж.М., Холмуротов М.З., Халилова К.А. Биоморфологические свойства семян медоносной липы //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 32-36.
4. Jurayev J.M., Halilova K.A., Baratova M.B. Oq akatsiya (*Robinia pseudoacacia* L) urug'ko'chatlarining o'sish ko'rsatkichlari //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 45-49.

5. Мелиқўзиев А.А., Ергешев Д.А., Маҳкамов Т.Х. Инвазив ўсимлик *Amorpha fruticosa* L. нинг биоэкологик хусусиятлари ва кўпайтириш усуллари //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 168-175.
6. Турдиев С.А., Бердиев Э.Т. Биологические основы вегетативного размножения лоха и облепихи //Узбекский биологический журнал. – 2013. – Т. 1. – С. 20-23.
7. Тўхтаев Б.Ё., Маҳкамов Т.Х., Тўлаганов А.А., Маматкаримов А.И., Маҳмудов А.В., Аллаяров М.Ў. Доривор ва озукабоп ўсимликлар плантацияларини ташкил қилиш ва хом ашёсини тайёрлаш бўйича йўриқнома. – 2015. – С. 3-5.
8. Холмуротов М.З., Бердиев Э.Т. Результаты семенного и вегетативного размножения калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.) в Ташкентском оазисе //инновационные подходы в использовании агробиоразнообразия в устойчивом развитии сельского хозяйства. – 2019. – С. 132-137.
9. Akguc N. et al. Use of *Pyracantha coccinea* Roem. as a possible biomonitor for the selected heavy metals //International Journal of Environmental Science & Technology. – 2010. – Т. 7. – С. 427-434.
10. Hamzayev, A. K., Eshankulov, B. I., Kholmurotov, M. Z., & Inomova, M. M. (2020, December). Study on cultivation of pistachio (*Pistacia vera* L.) seedlings in containers // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012119.